

O‘ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINING RIVOJLANISH TAHLILI VA UNDA ERISHILGAN YUTUQLAR

O‘zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasi

Islom iqtisodiyoti va moliyasi, ziyorat turizmi kafedrası

Turizm yo‘nalishi 1-bosqich magistranti

Yusupova Zarina Mardon qizi

zarinayusupova313@gmail.com

+998975147680

Annotatsiya: Turizm bugungi kunda eng samarali 3ta sohadan biri hisoblanib davlat iqtisodiyotiga katta foyda olib kelmoqda. Turizm sohasini rivojlantirish uchun ko‘plab qonuniy va amaliy tadbirlar olib borilmoqda bo‘lib, bularning samarasini biz raqamlarda ko‘rishimiz mumkin. Ushbu maqola turizm sohasini yildan yilga qanchalik o‘sganligini va davlatga keltirgan moddiy foydasini ochib berishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: turistik marshrut, xalqaro ko‘rgazma, xalqaro yarmarka, eksport, turfirma, turoperator, integratsiya

Xalqaro miqyosda bo‘lib o‘tayotgan jaroyanlar albatta O‘zbekistonga ham o‘z ta‘sirini o‘tkazmasdan qolmaydi. Turizm sohasiga xalqaro miqyosda e‘tibor qaratilganligi albatta O‘zbekiston hududida ham turizmni rivojlantirish jarayonini jadallashtiradi. O‘zbekiston Respublikasi mustaqillik yillaridan boshlab turizmni rivojlantirishga katta e‘tibor bera boshladi. Turistlarga taklif qilinadigan tur paketlarda asosan tarixiy arxitektura, diniy obidalar va ziyoratgohlarga bo‘lgan tashriflar asosiy ro‘lni o‘ynagan. Shuningdek mahalliy aholining turmush tarzi va madaniyatini namoyish qiladigan turli tadbirlar, ko‘rgazmalar va tashriflar tashkillashtirilgan.

Taklif etiladigan turistik marshrutlarga qaraydigan bo'lsak eng talabgor marshrut yo'nalishi bu Toshkent-Samarqand-Buxoro-Urganch-Toshkent yo'nalishi ekanini bilishimiz mumkin. Xalqaro bozorda «Buyuk Ipak yo'li» reklamasi orqali ham O'zbekistonni reklama qilish imkoniyatimiz mavjud. O'zbekistonda xalqaro turizmni rivojlantirish uchun mustaqillikka erishgandan so'ng ko'plab chora tadbirlar olib borildi. Eng samarali qadamlardan biri bu xususiy obyektlarning xususiylashtirilishi bo'ldi. 1994-1995-yillar mobaynida 87.8% turistik obyektlar xususiylashtirildi va davlat tasarrufidan chiqarildi. Bu kiritilgan o'zgarish davlatga ancha daromad olib kirdi. Jumladan, 1993-1995-yillar statistikasiga qaraydigan bo'lsak turistlarni qabul qilish ko'rsatkichi 461 mingdan 499,3 mingga o'sdi. Chet eldan tashrif buyuruvchi turistlarni qabul qilish esa 43 mingdan 92 mingga ko'paygan bo'lsa, turizmdan tushgan turizm valyutasi 34,4 mln AQSH dollardan 101,2 dollargacha ko'paydi. Shunday qilib 3 yil mobaynida turizm yetakchi daromadli sohalardan biriga aylandi.¹

Hech bir soha o'z o'zidan rivojlanib ketmaydi ayniqsa turizm. Chunki turizm o'z ichiga ko'plab tarmoqlarni jamlaydi. Buni inobatga olgan holda, 1995-yili Vazirlar Kengashi qoshidagi turizm bo'yicha tarmoqlararo Kengashi tashkil qilindi. Bunga aynan turizmni rivojlanishiga bog'liq bo'lgan soha idoralari kirgizildi (Vazirliklar, hokimiyatlar va hokazo). Shundan so'ng turizmga turdosh sohalar ham rivojlantirila boshlandi. Davlatimiz o'ziga turistlarni jalb qilish maqsadida xalqaro ko'rgazmalardan ham faol qatnashdi. Jumladan 'ITB' (Belin), "BIT" (Milan), "FITUR" (Madrid), "WTM" (London) kabi xalqaro yarmarkalarda faol qatnashib, turli shartnomalar tuzdi. 2002 yil statistikasiga qaraydigan bo'lsak O'zbekistonda xizmat ko'rsatilayotgan har bir turistdan 109 AQSH dollar miqdorida daromad olinayotgani qayd etilgan.²

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zining Oliy Majlisga murojaatnomasida "Hozirgi kunda milliy iqtisodiyotga yuqori daromad keltiradigan istiqbolli tarmoqlardan biri – bu turizmdir. O'zbekiston turizm sohasida ulkan salohiyatga ega bo'lgan davlat hisoblanadi. Yurtimizda 7 ming 300 dan ortiq madaniy meros

¹ <https://uz.wikipedia.org/>

² <https://daryo.uz/>

obyektlari mavjud va ularning aksariyati YuNESKO ro'yxatiga kiritilgan", – deb takidlagan edi.³

Turizmni rivojlantirish uchun olib borilgan chora tadbirlar qatorida birgina 2017-yilning o'zida parkent tumanida 80 kishiga mo'ljallangan mo'jaz mehmonxona oilaviy dam olish uchun foydalanishga topshirildi. Umuman olganda 5 yil mobaynida shu kabi maqsadlar ro'yobi uchun 400 milliard so'mdan ortiq investitsiyalar jalb qilindi va qariyb 2 mingga yaqin ish o'rni yaratildi. Natijada viloyatni o'zida turizm xizmatlari ko'rsatkichi 2,5 baravarga oshdi.

Statistika ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonga tashrif buyuruvchilar soni 2017-yilda 2,69 mln nafarni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich 2016 yilda 2.07 mln nafarni tashkil qilgan. 2018-yilga kelib 5.3 mln nafarni tashkil qilgan. Solishtirganda, o'tgan yilgisiga qaraganda 97% o'sish ko'rsatgan.⁴ Butunjahon turizm tashkilotining bergan ma'lumotlariga ko'ra, 2019-yilda turizm sohasi eng jadal sur'atlarda rivojlangan Top-20 mamlakat ro'yxatida O'zbekiston ham o'z o'rnini egallagan. Turizm sohasi eng tezkor rivojlanayotgan davlatlar reytingida O'zbekiston 27,3 foiz ko'rsatkich bilan Myanma, Puerto-Riko va Eron davlatlaridan keyin 4-o'rinni egalladi. Shuningdek, 2019-yilda esa O'zbekistonga tashrif buyurganlar soni 6.7 mln kishini tashkil qilgan. 2019-yilda tashrif buyurganlarning aksariyati Markaziy Osiyo mintaqasidan tashrif buyuruvchilardan iborat bo'lib, ularning soni 5,764,500 kishiga yetgan. MDH mamlakatlaridan kelgan turistlar soni esa 495,600 kishini tashkil qilgan. Uzoq mamlakatlardan tashrif buyurganlar soni esa 488 400 kishini tashkil qildi. Sayyohlarning aksariyati qo'shni mamlakatlardan tashrif buyuruvchilar hisoblanadi.

Tashriflaridan asosiy maqsadi esa qarindosh-urug' va do'stlarini ko'rish bo'lgan turistlar jami turistlarning 81,8% foizini tashkil qiladi. Qolgan ulush esa dam olishga, davolanish, xarid, biznes uchrashuv tufayli kelganlarni tashkil qiladi. Shuningdek aytib o'tish muhim hisoblangan jihatlardan yana bir 2018-yilda turistik ko'rsatkichi 1

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi, 22.12.2017y. Xalq so'zi // 2017 yil.

⁴ <https://kun.uz/>

mlrd 041 mlnni tashkil qilgan bo'lsa 2019-yil 26,1% o'sish ko'rsatkichi bilan 1 mlrd 313mln AQSH dollarni tashkil qildi.⁵ 2020-yilda boshlangan pandemiya tufayli turizm sohasi ancha zarar ko'rdi. Bu to'g'risida Bosh vazir o'rinbosari, Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov AOKAda o'tkazilgan [brifing](#)da shunday dedi "Koronavirus pandemiyasi tufayli yuz bergan global inqiroz natijasida mamlakatimiz turizmi eng jiddiy zarar ko'rgan sohalardan biri bo'ldi. 2020-yilda jami 1 mln 504 ming xorijiy turist tashrif buyurdi. Bunda 261 mln AQSH dollari miqdorida turizm xizmatini ta'minlagan edik".

Pandemiya tufayli turizm to'xtab qolgan bo'lsa ham 2021-yilga kelib asta sekin turizm sohasi qayta tashkillashtirila boshlandi. 2021-yil davomida O'zbekistonga 1 881 345 nafar xorijiy sayyoh tashrif buyurgan bo'lib, turistik xizmatlar eksportidan kelgan daromad esa 422,1 mln AQSH dollarini tashkil etdi. Bu turistlarning 6 mln nafarini mahalliy aholi tashkil qiladi. Qolganlari esa xorijiy turistlar hisoblanadi.⁶

2022-yilga statistika ma'lumotlariga qarasaq, turistlar soni 5,2 millionga yetgan, soha eksporti – 1,6 milliard dollarni tashkil qilgan.

O'zbekistonga 2022-yilda Quyidagi mamlakatlardan eng ko'p turistlar tashrif buyurdi:

- Qozog'iston – 1 mln 551,1 ming nafar;
- Tojikiston – 1 mln 447,8 ming nafar;
- Qirg'iziston – 1 mln 356,9 ming nafar;
- Rossiya – 567,7 ming nafar.

Shuningdek, Turkiya (75,6 ming), Janubiy Koreya (19,9 ming), Germaniya (17,7 ming), Hindiston (16,8 ming), AQSh (13,1 ming) va Fransiya (11 ming) fuqarolari turizm maqsadida O'zbekistonga tashrif buyurishgan.⁷ 2023-yil statistikasiga ko'ra,

⁵ <https://xabar.uz/>

⁶ <https://uzreport.news/>

⁷ <https://oz.sputniknews.uz/>

O‘zbekistonga 7 millionga yaqin turist tashrif buyurgan. Bu to‘g‘risida 21-fevral kuni bo‘lib o‘tgan VII “O‘zbekiston gidlari forumi”⁸ning ochilish marosimida Turizm qo‘mitasi raisi Umid Shadiyev ma’lum qildi. Turistlarning O‘zbekistonda qolish muddati esa 4 kunga uzaygan. Bu albatta katta ko‘rsatkich. 2022- yilgiga qaraganda 1,3 barobar o‘sganini ko‘rishimiz mumkin. Shuningdek qo‘mita raisi - “So‘nggi ikki yilda qo‘shni mamlakatlardan tashqari, Arab davlatlari va Xitoydan turistlarning kelishi kamida to‘rt barobarga oshdi” deya ma’lumot berdi.

2023-yilda tashkillashtirilgan “O‘zbekiston bo‘ylab sayohat qil!” dasturining o‘zi 21 mln mahalliy sayohlarni tashrifini ta’minladi.⁹ Bilamizki, turizm bu aholini eng avvalo ish bilan ta’minlovchi sohalardan biri hisoblanadi. “Tahlillarga ko‘ra, o‘tgan yili 810 ta yangi turoperator va turfirma faoliyati yo‘lga qo‘yildi. Turizm va unga yondosh sohalarda 70 mingta yangi ish o‘rinlari yaratildi. 183 ta mehmonxona, 215 ta hostel, 356 ta oilaviy mehmon uyi ishga tushdi. Joylashtirish vositalari 5477 taga, o‘rinlar soni esa 142 ming 720 taga yetdi”, — dedi Umid Shadiyev. 2023 -yil davomida O‘zbekistonga eng ko‘p tashrif buyurgan davrlarlar ro‘yhatida Tojikiston - 2 mln 155,2 ming, Qirg‘iziston - 1 mln 757,1 ming va Qozog‘iston - 1 mln 333,3 ming nafarni tashkil qildi. Shuningdek Turkiyadan kelgan sayyohlar soni 106,5 ming kishini tashkil qilsa, Rossiyadan tashrif buyurganlar soni 714,3 kishini tashkil qiladi. Davlat statistika agentligi xabariga muvofiq 2024-yilning birinchi choragida O‘zbekistonga tashrif buyurgan turistlar soni 1,5 million nafarni tashkil qildi.

O‘zbekistonga tashrif buyurganlar soni mamlakatlar kesimida quyidagicha:

- **Tojikiston** — 536,5 ming nafar;
- **Qirg‘iz Respublikasi** — 442 ming nafar;
- **Qozog‘iston** — 262,6 ming nafar;
- **Rossiya** — 134,2 ming nafar;
- **Turkmaniston** — 31 ming nafar;
- **Turkiya** — 21,5 ming nafar;

⁸ https://t.me/statistika_rasmiy/

⁹ <https://www.gazeta.uz/>

- **Hindiston** — 11,6 ming nafar;
- **Xitoy** — 10 ming nafar;
- **Janubiy Koreya** — 7,6 ming nafar;
- **Germaniya** — 3,8 ming nafar;
- **Boshqa davlatlar** — 58,5 ming nafar.¹⁰

Statistikaga qarajak turizmning ulushi davlat YaIMning atigi 2%lar atrofida tashkil qiladi. Turizm faoliyatidagi firma va tashkilotlar soni esa taxminan 400 ta bo‘lib, ularning asosiy qismi Toshkent shahri (73,4 foiz), Samarqand (13,1 foiz), Buxoro (4,5 foiz) va Xorazm (1 foiz) viloyatlari hissasiga to‘g‘ri keladi. Bu esa O‘zbekistondagi turizmga ixtisoslashgan firma va tashkilotlarning 92 foizi.

Sayyohlarning 93,1 % shu 4 ta hududga to‘g‘ri keladi degani.

O‘zbekistonda olib borilayotgan islohatlarning yutuqlaridan biri xorijiy davlatlar tomonidan e‘tirof etilishi va yuqori ko‘rsatkichlarga erishishidir. Bunga misol, «The Telegraph» yer yuzidagi eng sarguzashtbop maskanlar ro‘yxatini e‘lon qildi va O‘zbekiston mazkur ro‘yhatda birinchi o‘rinni egalladi. «The Economist» nashri tomonidan esa O‘zbekiston yil mamlakati deya tan olinishi bu mamlakatimiz olib borayotgan say harakatlarning mevasidir. Bundan tashqari «Lonely Planet», «Harpers Bazaar», «The Spectator» va boshqa nashrlar tomonidan mamlakatning sayyohlik potentsiali yuksak baholanib, kamchiliklarni kamaytirish va rivojlantirish bo‘yicha tavsiyalar berib borilmoqda.¹¹

O‘zbekiston faqatgina tarixiy obyektlardangina iborat bo‘lmasdan turli manzarali landshaftlari mavjud. Masalan, 36 ta METH mavjud bo‘lib ularning umumiy maydoni 2604,2 ming hektarni tashkil etadi. Bundan tashqari, g‘aroyib shaklli qoyalar, sirli g‘orlar, daralar, yer qatlamlari ochilib qolgan joylar, shifobaxsh buloqlar, sharsharalar, ulkan daraxtlar, nafosatli landshaftlar, muzliklar ham bor. Shunchaki ularni turizm

¹⁰ <https://uz.kursiv.media/>

¹¹ <https://daryo.uz/>

foydalanishga qaratilgan inventarizatsiya va klassifikatsiyalash, mavjud salohiyatni tibbiy-biologik, turizm-iqtisodiy baholashni amalga oshirish talab qilinadi.

Mamlakatimizda olib borilayotgan islohatlar natijasi sifatida mamlakatimizda 1667 ta turistik tashkilot va undan 989 ta turoperatlar va 869 ta mehmonxona faoliyat olib bormoqda. Shuningdek 25 mingdan ortiq o‘rinli mehmonxonalarning keng tarmog‘i zamonaviy xalqaro standartlarga javob beradi. Shuningdek yurtimizda 11 ta aeroport xalqaro bandargoh maqomini oldi.¹² Boeing va Airbus avialaynerlaridan iborat zamonaviy qulay samolyotlar Yevropa, Osiyo, Yaqin Sharq va Amerikaning 40 dan ortiq shaharlariga muntazam reyslarni amalga oshiradi. O‘zbekistonga tashrif buyurgan sayyohlar u yerga borish imkoniyatiga ega respublikaning diqqatga sazovor joylari va temir yo‘l transporti orqali. Shunday qilib, odatdagi va tezyurar poyezdlardan tashqari, Ispaniyaning “Talga” kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan “Afrosiyob” tezyurar poyezdlari har kuni Toshkent, Samarqand, Shahrisabz va Buxoro o‘rtasida qatnaydi, bu esa mehmonlarga xizmat ko‘rsatish sifatini sezilarli darajada yaxshilagan va yo‘l vaqtini qisqartirishga xizmat qiladi.¹³

So‘nggi yillarda turizm infratuzilmasini rivojlantirish bo‘yicha yirik investitsiya loyihalari amalga oshirildi, jumladan, Toshkent shahrida “Lotte City Hotel Tashkent Palace” va “Hyatt Regency Tashkent” brendli mehmonxonalarini ochish¹⁴, Andijon, Urganch, Toshkent, Toshkent, Toshkent shaharlarida madaniyat va istirohat bog‘larini barpo etish, "Angren-Pop" temir yo‘l liniyasining ochilishi.¹⁵ O‘zbekiston turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta‘minlash, jahon bozorida mamlakatimiz obro‘ini shakllantirish va qo‘llab-quvvatlashda mamlakatimizda muntazam o‘tkazib kelinayotgan yirik tadbirlar muhim ahamiyat kasb etmoqda.

¹² <https://oz.sputniknews.uz/>

¹³ <https://uz.wikipedia.org/>

¹⁴ <https://daryo.uz/>

¹⁵ <https://kun.uz/>

Har yili o‘tkaziladigan eng muhim tadbirlardan biri “Ipak yo‘lida turizm” Toshkent xalqaro sayyohlik yarmarkasidir.¹⁶ Bugungi kunda bu Markaziy Osiyodagi eng yirik forum bo‘lib, unda soha mutaxassislari uchrashadi, turli formatlarda, jumladan, biznesdan biznesga muzokaralar olib borilmoqda, milliy turistik mahsulot xaridorlari uchun “Hosted Buyers” dasturi amalga oshirilmoqda¹⁷, shuningdek, turizmning dolzarb masalalariga bag‘ishlangan anjumanlar o‘tkazilmoqda. O‘zbekistonda va umuman jahonda turizm industriyasining rivojlanishi. Respublikamizning sayyohlik salohiyatini keng namoyish etish maqsadida xorijda o‘tkaziladigan xalqaro yarmarka va ko‘rgazmalarda mamlakatimiz vakillari ham muntazam ishtirok etib kelmoqda.¹⁸

Milliy turizm salohiyati Toshkentda har yili tashkil etib borilayotgan xalqaro turizm yarmarkasidan tashqari boshqa davlatlarda ham targ‘ib qilinmoqda. O‘zbekistonning turizm salohiyatini jahon turizm bozorida reklama qilish va xorijiy hamkorlar bilan hamkorlik qilish maqsadida 2023-yilda ham bir qator xalqaro turizm ko‘rgazmalarida ishtirok etdi. Ispaniyaning Madrid shahridagi “FITUR-2023”, Germaniyaning Berlin shahridagi “ITB Berlin-2023”, Rossiyaning Moskva shahridagi “Puteshestviya i turizm MITT-2023”¹⁹, Ozarboyjonning Boku shahridagi “AJTF-2023”, BAAning Dubay shahridagi “ATM-2023”, Koreyaning Seul shahridagi “SITIF-2023”, Malayziyaning Kuala-Lumpur shahridagi “MATTA Fair-2023”, Yaponiyaning Osaka shahridagi “Tourizm Expo Japan-2023”, Fransiyaning Parij shahridagi “IFTM Top Resa-2023”, Italiyaning Rim shahridagi “TTG Rimini -2023”, Buyuk Britaniyaning London shahridagi “World Travel Market 2023”²⁰ xalqaro turizm ko‘rgazmalari shular jumlasidandir.

Shuningdek O‘zbekistonning hozirgi ko‘rsatkichlarini ko‘radigan bo‘lsak, sayyohlar uchun xavfsiz mamlakatlar reytingi (180 mamlakatlar orasida)da 2020-yilda 46-o‘rinni, Solo Travel Safety Report reytingida yolg‘iz sayohat qiluvchi turistlar uchun xavfsiz

¹⁶ <https://asr.gov.uz/>

¹⁷ <https://hostedbuyers.eu/>

¹⁸ www.uzbektourism.uz/

¹⁹ <https://t.me/s/visittashkent?after=5417>

²⁰ <https://www.gazeta.uz/>

mamlakat reytingida 2019-yilda 80-o‘rinni, Global Muslim Travel Index halol turizm reytingida 2020-yilda 7-o‘rinni egallamoqda. Shuningdek Sayohat va turizmning raqobatbardoshligi indeksida O‘zbekiston 2026-yili birinchi 50 talikka kirishni maqsad qilgan.²¹

Bundan tashqari, Butun jahon turizm tashkiloti doirasida Yevropa mintaqaviy komissiyasiga kiruvchi davlatlar bilan turizm sohasida aloqalarni mustahkamlash hamda xalqaro ahamiyatga ega tadbirlarni O‘zbekistonda muntazam o‘tkazib borish rejalashtirilgan. Jumladan, 2023-yilda UNWTO Bosh Assambleyasi XXV sessiyasini Samarqand shahrida o‘tkazish bo‘yicha O‘zbekiston nomzodligini ilgari surish yuzasidan tegishli tashkiliy ishlar olib borildi.

O‘zbekistonning turizm salohiyati xorijiy ommaviy vositalari, ijtimoiy tarmoqlarida va xalqaro reytinglarda e‘tirof etilmoqda.

Amerika Qo‘shma Shtatlarining “Time” jurnali, “Travel Lemming” va “Forbes Advisor” va “The New York Times” onlayn sayohat qo‘llanmalari, Britaniyaning mashhur “British Muslim Magazine” jurnali, “Independent”, “Rough Sides”, “Dorling Kindersley”, “Times Travel” va “Lonely Planet” onlayn nashrlari, Rossiyaning “Kursiv”²² nashri kabi nufuzli nashrlarda O‘zbekistonning turizm salohiyati va imkoniyatlari haqida ijobiy maqolalar chop etildi.

“Jahon musulmon sayohati indeksi” xalqaro reytingida 2023-yilda O‘zbekiston yettita pog‘ona yuqorilab yangi paydo bo‘layotgan eng kuchli islomiy sayohat destinatsiyasi sifatida alohida e‘tirof etildi.²³

O‘zbekiston “Wegoplace” sayohatchilar portali tomonidan dunyoning eng xavfsiz 5 mamlakatidan biri hamda “CrescentRating” (Singapur) va “Mastercard” tashkilotlari tomonidan dunyoning ziyorat turizmi bo‘yicha eng ommabop 10 mamlakatidan biri²⁴

²¹ <https://yuz.uz/>

²² <https://chiroyli.com/>

²³ <http://www.uzbektourism.uz>

²⁴ <https://parliament.gov.uz/>

sifatida e'tirof etildi. Bularning barchasi yurtimizda olib borilayotgan say-harakatlarning natijasidir. Bu ko'rsatkich hali turizm integratsiyalashmasidan oldingi ko'rsatkichlar bo'lib, O'zbekiston turizmining xalqaro turizm bozoriga integratsiyalashsa qanday yutuqlarga erishishini bir tasavvur qilib ko'ring. O'zbekistonni oldida hali bajarilishi lozim bo'lgan ishlar va erishishi kerak bo'lgan marralar bordir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://yuz.uz/>
2. <https://chiroyli.com/>
3. <http://www.uzbektourism.uz>
4. <https://parliament.gov.uz/>
5. <https://uz.wikipedia.org/>
6. <https://daryo.uz/>
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi, 22.12.2017y. Xalq so'zi // 2017 yil.
8. <https://kun.uz/>
9. <https://xabar.uz/>
10. <https://uzreport.news/>
11. <https://oz.sputniknews.uz/>
12. https://t.me/statistika_rasmiy/
13. <https://www.gazeta.uz/>
14. <https://www.gazeta.uz/>